

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ СОҲАСИДАГИ ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТЛАРИ ФАОЛИЯТИДА ҚОНУНЛАРНИ ҚЎЛЛАШДАГИ МУАММОЛАР ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМИ

Ташкулова Ойдин Насритдиновна

Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши ҳузуридаги Судьялар олий
мактаби 2-иқтисодий гуруҳи тингловчиси

Аннотация: Мазкур мақола қишлоқ хўжалиги соҳасида тадбиркорлик фаолиятини амалга оширувчи субъектларнинг бошқа тадбиркорлик субъектларидан фарқ қилувчи ўзига хос жиҳатлари, уларга давлат томонидан берилаётган имтиёзлар, иқтисодий ва ҳуқуқий шарт-шароитлар ёритилган ва мазкур соҳани янада ривожлантириш борасида қилиниши лозим бўлган ишлар ҳақида фикр-мулоҳазалар юритилган.

Калит сўзлар: қишлоқ хўжалиги соҳасидаги тадбиркорлик фаолияти субъектлари, давлат томонидан берилаётган имтиёзлар, иқтисодий ва ҳуқуқий шарт-шароитлар, имкониятлар.

Annotation: This article reflects on the specifics of the entities carrying out entrepreneurial activity in the field of Agriculture, the benefits provided to them by the state, economic and legal conditions, and the work that should be done in the field of further development.

Keywords: subjects of entrepreneurial activity in the field of Agriculture, benefits provided by the state, economic and legal conditions, opportunities.

Қишлоқ хўжалиги соҳасида тадбиркорлик субъектлар фаолиятини тартибга солувчи ҳуқуқий нормалари бу Конституцияга мувофиқ қабул қилинган қонунлар ва белгиланган тартибда чиқарилган бошқа ҳуқуқий ҳужжатлар ҳисобланади.

Мазкур қонун нормалари Ўзбекистоннинг шу кечаю кундуздаги иқтисодий тараққиётини белгиловчи асосий омиллардан бири, бозорни ташкил этиш, бозор иқтисодиёти муносабатларини ривожлантириш ва уни қонун билан кафолатлашга қаратилгандир.

Қачонки бозор муносабатлари қонунлар билан кафолатланмас экан, ўз-ўзидан маълумки товар ишлаб чиқариш ҳам хизмат кўрсатиш ҳам кўнгилдагидай ривожланмайди.

Бунинг натижасида ундан моддий манфаатдор бўлиши ҳам сусаяди, мулкдорлар синфи шаклланмайди.

Бу ўз навбатида мустақил давлатимизнинг иқтисодий тараққиётига тўсқинлик қилади.

Аҳолининг моддий ва маиший фаровонлиги таъминланишини қийинлаштиради. Шу сабабли республикамизда бозор иқтисодиёти муносабатларини борган сари ривожлантириб боришга ва унинг тараққиётини қонун билан кафолатлашга алоҳида эътибор берилаяпти.

Айниқса, Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексини қабул қилиниши ва амалга киритилиши бу борада муҳим воқеа бўлди.

Маълумки, Фуқаролик кодексининг мулк ҳуқуқи, мажбурият ҳуқуқи, мулкнинг бир шахс эгалигидан иккинчи шахс эгалигига ўтишига қаратилган шартномалар хусусидаги қоидалари бевосита бозорни ташкил этишга, уни товарлар ва хизматлар билан тўлдиришга, хўжалик субъектининг бозор муносабатларида эркин иштирок этишини таъминлашга қаратилган¹.

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг мулк ҳуқуқи ва бошқа ашёвий ҳуқуқлар, мажбурият ҳуқуқи бўлимлари бевосита хўжалик ҳуқуқига доир бўлган қоидаларни ўзида мужассамлаштирган.

Мулкнинг мулкдор қўлида бўлишининг фақат ўзигина бозор иқтисодий муносабатларини тўлиқ шакллантирмайди, албатта.

Бозор иқтисодиёти муносабатлари мулкдорларнинг ва мулкнинг бўлиши билан бирга, шу мулкнинг кўпайиши билан уларни айрбош қилиш билан мулкдорларга хизмат кўрсатиш, бозор инфраструктурасининг шаклланиши билан биргаликда ривож топади.

Айниқса, Фуқаролик кодексининг мажбуриятларнинг айрим турларини ташкил этган шартномаларга оид қоидалари бу борада муҳим аҳамиятга эга бўлади.

Жумладан, маҳсулот етказиб бериш, қишлоқ хўжалик маҳсулотларини харид қилиш, контрактация шартномалари республикамизда бозор иқтисодиёти муносабатларининг босқичма босқич шаклланиб бориши билан бирга бутунлай янги муносабатга айланади.

Бу шартномаларни тузиш ва ижро этиш юзасидан бўладиган давлат томониан режали топшириқлари, маъмурий буйруқбозлик асосида товарларни тақсимлаш каби чеклашлар бутунлай олиб ташланади.

Қишлоқ хўжалиги соҳасида тадбиркорлик субъектларнинг ҳуқуқий манбаси бўлиб, Ўзбекистон Республикасининг Ҳаво кодекси, Иқтисодий процессуал кодекси ҳам киритишимиз мумкин.

Юқорида айтилган Ҳаво кодексида аэропортлар, ҳаво транспорти орқали ташиш, корхона, ташкилот, муассаса ва фуқароларга бир марталик буюртма асосида шартномага мувофиқ хизмат кўрсатишга доир қоидалар белгиланган.

¹ Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси. Қонунчилик миллий базаси www.lex.uz. 21.12.1995 й.

Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий процессуал кодекси эса бевосита қишлоқ хўжалиги соҳасида тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланувчи субъектлар ўртасида ва тадбиркорлар иштирокидаги мулкӣ низоларни иқтисодий судлари томонидан ҳал қилишда қўлланилади.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси томонидан қабул қилинган бир қатор қонунлар қишлоқ хўжалиги соҳасида тадбиркорлик субъектларнинг муносабатларга киришишлари учун ҳуқуқий манба бўлиб ҳисобланади.

Бу қонунларнинг аксарияти бозор муносабатларини шакллантиришга хизмат қилади.

Улардан бир гуруҳи мулк билан боғлиқ муносабатларга доирдир.

Жумладан, бозор иқтисодиёти муносабатларини қонуний кафолатлашга қаратилган мулкчилик тўғрисидаги қуйидаги қонунларни айтишимиз мумкин.

«Мулкни давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштириш тўғрисида»ги, «Ижара тўғрисида»ги, «Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисида»ги ва бошқа шунга ўхшаш бир қатор қонунлар қабул қилинган.

Бундан ташқари, қабул қилинган қонунларнинг бир гуруҳи бозор иқтисодиёти шароитида хўжалик субъектларининг ҳуқуқий ҳолатига бағишланган.

Бунга мисол тариқасида Ўзбекистон Республикасининг «Масъулияти чекланган ҳамда қўшимча масъулиятли жамиятлар тўғрисида»ги, «Банк ва банклар фаолияти тўғрисида»ги, «Дехқон хўжалиги тўғрисида»ги, «Фермер хўжалиги тўғрисида»ги, «Биржа ва биржалар фаолияти тўғрисида»ги ва бошқа қонунларни кўрсатиб ўтиш мумкин.

Бундан ташқари, бозор иқтисодиёти муносабатларини кафолатлашга қаратилган «Товар бозорларида фаолиятни чеклаш тўғрисида»ги, «Товар белгилари, товар келиб чиқиш жой номи тўғрисида»ги, «Стандартлаштириш тўғрисида»ги, «Метерология тўғрисида»ги, «Маҳсулот ва хизматларни сертификатлаш тўғрисида»ги, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонунлари бу соҳада муҳим аҳамиятга эга бўлади.

Қишлоқ хўжалиги соҳасида тадбиркорлик субъектлар фаолиятини тартибга солувчи ҳуқуқий манбалари турларидан бирини Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис томонидан қабул қилинган қарорлар ташкил этади.

Бунга мисол сифатида Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиснинг 1995 йил 31 августидаги «Айрим корхоналар ва мол-мулкни давлат тасарруфидан

чиқариш ва хусусийлаштиришнинг баъзи масалалари ҳақида»² қарорини келтириб ўтишимиз мумкин.

Бу қарор билан хусусийлаштирилиши мумкин бўлмайдиган мулк объектлари санаб кўрсатилади. Айниқса, қишлоқ хўжалиги соҳасида янги шароитларда бозор иқтисодиёти муносабатлари билан бирга ривожланишида Президентимиз томонидан қабул қилинган Фармонлар ҳам муҳим аҳамиятга эга бўлиб ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 110-моддасида, Ўзбекистон Республикаси Президенти Конституция ва қонунларга асосланиб, уларни ижро этиш юзасидан Республиканинг бутун ҳудудида мажбурий кучга эга бўлган **Фармонлар, қарорлар ва фармойишлар** чиқариши³ белгиланган.

Ўзбекистон Республикасининг «Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида»ги Қонунининг 13-моддасида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Ўзбекистон Республикасининг [Конституцияси](#) ва қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари ва қарорлари асосида ҳамда уларни ижро этиш учун қарорлар тарзида норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилади⁴ деб белгиланган.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси вазирликлари ва давлат кўмиталари ўз ваколатлари доирасида қабул қилган ҳуқуқий ҳужжатлари ҳам қишлоқ хўжалиги соҳасида қонуний манбаси сифатида кўрилади.

Қишлоқ хўжалиги соҳасида махсус ваколатли ташкилот Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳисобланади.

Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг ваколатлари ва ташкилий тузилиш масаласи Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Маъмурий ислохатлар доирасида қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат соҳасида давлат бошқарувини самарали ташкил қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”⁵ 10.06.2023 йилдаги ПФ-90-сонли Фармонида батафсил кўрсатилган.

Айниқса, маҳаллий ҳокимият ва идора этиш органлари ўз ҳудуди доирасида кучда бўладиган ҳуқуқий ҳужжатлар ҳам бу борада муҳим аҳамиятга эга бўлади.

² Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг «Айрим корхоналар ва мол-мулкни давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштиришнинг баъзи масалалари ҳақида»ги² 1995 йил 31 августдаги қарори. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси www.lex.uz.

³ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Қонунчилик миллий базаси www.lex.uz. 01.05.2023 йил.

⁴ Ўзбекистон Республикаси «Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида»ги 2021 йил 20 апрелдаги Қонуни. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси www.lex.uz.

⁵ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Маъмурий ислохатлар доирасида қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат соҳасида давлат бошқарувини самарали ташкил қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2023 йил 10 июндаги ПФ-90-сонли Фармони.

Иқтисодий судларида кўрилган ишларнинг тўғри ва аниқ ҳал этилиши юзасидан суд амалиётини умумлаштириб Олий суди Пленумида қарорлар қабул қилинади.

Бундай қарорлар қишлоқ хўжалик соҳаси учун ҳуқуқий манба бўлмасда, қонунларни иқтисодий судлари томонидан тўғри тадбиқ этиб, иқтисодий низоларини тез ва тўғри ҳал этишда муҳим қўлланма вазифасини ўтайди.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, иқтисодий соҳасида норматив ҳужжатларни қабул қилиш ваколати берилган органларнинг жуда кўплигига ишонч ҳосил қилиш мумкин.

Бу органлар қишлоқ хўжалиги соҳасида ҳозирги кунда қабул қилинаётган норматив ҳужжатлар муайян тизимга эга эмас.

Шу билан бирга қабул қилинаётган норматив ҳужжатларда такрорланиш, бирини иккинчисига нисбатан зид қоидаларини ҳам учратиш мумкин.

Бу эса бир хил қишлоқ хўжалиги соҳасидаги муносабатини ҳуқуқий тартибга солишда чалкашликларни келиб чиқишига сабаб бўлади.

Ушбу муаммо ечими қуйидагиларни талаб этади:

биринчидан – қишлоқ хўжалиги соҳасидаги қонунчиликни муайян тизимга келтириш қонунларни қўллашда қулайлик яратади;

иккинчидан - бу соҳадаги норматив ҳужжатларнинг ўзаро боғлиқлигини, уларни қўллашда асосий қонун билан алоҳида норматив ҳужжатларни аниқ бир хилдалигини таъминлайди;

учинчидан - қуйи органлар томонидан чиқарилган норматив ҳужжатларни юқори турувчи органлар томонидан чиқарилган норматив ҳужжатларга мувофиқлиги таъминланади;

тўртинчидан – қишлоқ хўжалиги соҳасида қонунчилигида умумий қисмнинг ишлаб чиқилиши қишлоқ хўжалиги қонунчилиги асосий тамойилларига асосланган ҳолда махсус қисм қоидалари ишлаб чиқилади.

Натижада асосий ва махсус қисмнинг ягоначилигига эришилади, шунингдек норматив ҳужжатларнинг беҳуда кўпайишининг олдини олинарди.

Юқоридаги қайд этиб ўтилган муаммоларнинг ҳал этилиши қишлоқ хўжалиги соҳасида қонунчилигини ягона тизимга келтириб уни кодификациялаштириш орқали ўз ечимини топиши мумкин.

Мазкур кодекснинг қандай номланиши масаласига келадиган бўлсак, **«Иқтисодий кодекси», «Тижорат кодекси», «Қишлоқ хўжалиги тадбиркорлик кодекси»** ёки бошқача номланиши мумкин.

Қишлоқ хўжалиги соҳасидаги қонунчилигини кодификациялаштирилиши хўжалик муносабатларини ҳуқуқий тартибга солинишида алоҳида аҳамиятга эга бўлади.

Хусусан, бу хўжалик муносабатлари субъектларига қонунлардан фойдаланишларида қулайлик яратади.

Шу билан бирга иқтисодий судларида хўжалик юритувчи субъектлар ўртасидаги низоларини ҳал қилишларида ҳам қонунларни ҳам бир йўсинда қўлланилишига эришилган бўларди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

I. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар

1.1 Ўзбекистон Республикаси Конституцияси – *Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси* (<https://www.lex.uz>), 2023 йил 1 май.

1.2 Ўзбекистон Республикасининг “Суд қарорларининг қонунийлиги ва асослилигини текшириш тартиби такомиллаштирилиши муносабати билан Иқтисодий процессуал кодексига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги 2023 йил 25 декабрдаги ЎРҚ-888-сонли Қонуни. *Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси*. 2023 йил 27 декабрь.

1.3 Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекси. - *Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси* (<https://www.lex.uz>), 2018 йил 26 январь.

1.4 Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий процессуал кодекси - *Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси* (<https://lex.uz/docs/3523891>), 2018 йил 24 январь.

1.5 Ўзбекистон Республикаси Ер кодекси. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 21 апрелдаги ЎРҚ-683-сонли [Қонуни](#) таҳририда — *Қонунчилик маълумотлари миллий базаси* (<https://www.lex.uz>). 2021 йил 21 апрель.

1.6 Ўзбекистон Республикаси “Дехқон хўжалиги тўғрисида” 2021 йил 1 апрелдаги ЎРҚ-680-сонли Қонуни - *Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси* (<https://www.lex.uz>), 2021 йил 1 апрель.

1.7 Ўзбекистон Республикасининг “Фермер хўжалиги тўғрисида”ги 2021 йил 1 апрелдаги ЎРҚ-680-сонли Қонуни. *Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси* (<https://www.lex.uz>), 2021 йил 1 апрель.

1.8 Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси. Умумий қисми- *Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси* (<https://lex.uz/docs/111189>), 1995 йил 21 декабрь.

II. Ўзбекистон Республикаси Президентининг суд-ҳуқуқ масалалари оид фармон ва қарорлари

2.1 Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Маъмурий ислохатлар доирасида қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат соҳасида давлат бошқарувини самарали ташкил қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2023 йил 10 июндаги

ПФ-90-сонли Фармони. *Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси* (<https://www.lex.uz>).

2.2 Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Қишлоқ хўжалиги соҳасида давлат боқаруви тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 2019 йил 17 апрелдаги ПФ-5708-сонли Фармони. *Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси* (<https://www.lex.uz>).

2.3 Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгаларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қили, қишлоқ хўжалиги экин майдонларидан самарали фойдаланиш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5199-сон Фармони. *Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси* (<https://www.lex.uz>).

2.4 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 24 февралдаги “Қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерлардан фойдаланиш ва муҳофаза қилиш тизимини такомиллаштиришга доир кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5006-сон қарори. *Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси* (<https://www.lex.uz>).